

Análise da densidade estromal no carcinoma mamário de gatas usando atributos de imagem

Mariana Fernandes Jorge
Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”-
UNESP
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0002-6292-8512

Alessandre Hataka
Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”-
UNESP
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0002-2023-212X

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Júlio Lopes Sequeira
Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”-
UNESP
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0002-8685-8205

Gabrielle Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1482-4946

Abstract— *Feline breast carcinoma has aggressive and invasive behavior, with biological characteristics to breast cancer in women. This paper aims to identify how collagen type I and III forms in normal breast and in grouped carcinomas according to histopathological grading. The kurtosis attribute was the most representative to quantify the numeric stromal density. Results suggest that the gain of reticular fibers occurs both in the portion of higher biological activity (periphery) and in the center.*

Keywords— *histopatologia, colágeno, colorimetria, câncer de mama, felina (key words)*

I. INTRODUÇÃO

As similaridades da espécie felina, como as mulheres, vão desde o arranjo estrutural do parênquima mamário à influência hormonal e a fisiologia de desenvolvimento [1], até aos fatores biológicos que influenciam o câncer [2], como idade de incidência, fatores de risco, aspectos prognósticos, histopatologia, padrão de metastase e resposta a terapia [3].

O carcinoma mamário felino representa terceira maior prevalência na espécie, de maior ocorrência entre as fêmeas [4]. Mais de 80% dos tumores mamários em gatas são malignos [5] de comportamento agressivo pela sua capacidade de infiltração [6], com linfonodos regionais e pulmões como locais de eleição a metástase [7]. O tempo médio de sobrevida esperado é inferior a um ano [8]. Características comportamentais que a reforçam como modelo animal adequado para os tipos de câncer de mama triplo-negativo e basal das mulheres [9].

Os diversos fatores de risco para mulher incluem idade e etnia [10], que já foram considerados independentes [11], porém tais fatores ainda não estão totalmente estabelecidos. O que já acontece sobre a densidade, onde seu declínio ao longo tempo representa menor risco ao desenvolvimento do cancer de mama [12].

O aumento da densidade estromal vem da deposição das fibras colágenas, bem estabelecido como fator de risco ao câncer de mama em mulheres [13], [14]. Quando o ganho esta >70%, o risco é cinco vezes maior em relação àquelas com lipossustituição progressiva [15].

O estroma neoplásico apresenta aspectos parecidos ao parênquima saudável, o que facilita a progressão tumoral, garantindo a heterogenicidade em toda sua extensão [16]. As fibras colágenas do tecido conjuntivo de sustentação compoe a matriz intesticial (tipo I e III) que envolve o estroma [17].

Também apresenta influência na progressão do câncer de mama, pois a deposição excessiva de colágeno na matriz extra-celular (MEC) aumenta a liberação de fatores de crescimento, de sobrevivência e formação de aderências [18]. Em mulheres, quando há inibição da síntese de colágeno se espera perda da capacidade invasiva e metastática [19]. Neste tipo tumoral, à medida que o tumor primário cresce, a deposição focal de colágeno reorganiza o estroma [20]. As células tumorais de fenótipo invasor podem realizar o movimento migratório ao longo destas fibras colágenas reticulares [18], e assim interferir no número de células tumorais circulantes [19]. Além disto, a alta densidade do parênquima induz um microambiente de hipóxia, outro fator promotor tumoral [21]. Ação mais esperada ao centro do tumor, enquanto na periferia devido a angiogênese é esperado como local de maior atividade biológica [22].

II. OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é identificar a densidade estromal do parênquima mamário de gatas segundo a coloração histoquímica PSR, através de atributos extraídos das imagens, utilizando o software ImageJ®.

III. METODOLOGIA

Para o grupo controle foram analisadas amostras de parênquima saudável, provenientes de gatas (cadáveres) não histerectomizadas, destinadas ao Serviço de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP – Campus de Botucatu para necropsia. Excluídos os

materiais em estado de degeneração, ou proveniente de gatas com afecção reprodutiva.

As amostras de carcinoma mamário felino utilizadas foram obtidas do arquivo histopatológico do Serviço de Patologia Veterinária da Unimar – Marília - SP e do laboratório privado VetPat – Campinas – SP. Todas as gatas passaram por mastectomia como conduta terapêutica. Os tumores benignos, assim como os tumores indiferenciados ou com extensas áreas necróticas foram excluídos. As técnicas de processamento laboratorial seguiram o protocolo padronizado pelo Laboratório de Pesquisa do Serviço de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP – Campus de Botucatu. Pelo método de coloração Hematoxilina-Eosina (HE), agrupados em baixo e alto grau, de acordo com sua diferenciação [23].

Para a técnica de Picrossirius Red, realizados cortes histológicos de 5 μm de espessura que depois de desparafinados foram submetidos a imersão sucessiva em ácido fosfomolibdico a 0,2% , seguida de Direct Red® a 0,1% (Direct Red 36554-8, Sigma Chemical CO) e ácido clorídrico a 0,1 N. Por fim, solução de álcool a 70%, desidratação, diafanização e montagem em resina sintética.

Foram analisados cinco diferentes campos de imagem em cada uma das regiões, periférica e central, adquiridas com objetiva de 20x aumento [24], [25]. A imagem com refringência das fibras colágenas ao microscópio de luz polarizada em campo escuro formam obtidas com auxílio do microscópio modelo Axio Imager A1 (Carl Zeiss, Alemanha), acoplado a uma câmara digital modelo AxioCam MRc (Zeiss Vision, Alemanha), e processadas pelo programa computacional de análise de imagem Axiovision 4.6.3 (Carl Zeiss Imaging Solutions GmbH), equipamento do Serviço de Patologia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UNESP (Imagem 1).

(A) (B)

Imagem 1. Mama normal de gata, objetiva 20x aumento. Picrossirius Red, luz polarizada, segundo a localização. A) Periferia e B) centro.

Com auxílio do software ImageJ®, as imagens do grupo controle foram convertidas para oito bits, em escala de tons de cinza [26], em seguida foram extraídos os atributos da imagem baseados no histograma da imagem, tais como: média de tons de cinza, desvio padrão, moda, skewness (medida de assimetria da distribuição de uma variável) e curtose (dispersão da variável) [27].

Todos estes atributos foram aplicados na compração do grupo controle aos carcinomas mamários de baixo e alto grau na busca de valores absolutos que auxiliem a mensuração da densidade estromal.

IV. RESULTADOS

O grupo controle foi usado como parâmetro, observado descritivamente que as laminas histológicas possuem maior densidade na região central que na periferia, assim os valores numéricos buscam tal relação. O Gráfico 1 demonstra todos os atributos avaliados em colunas, enquanto o Gráfico 2 revela os três melhores atributos, destacando a curtose como o melhor deles.

Gráfico 1. Análise de critérios representativos sobre a densidade estromal em cortes histológicos corados por PSR
Dados parciais do grupo controle

Gráfico 2. Resultado dos atributos extraídos do grupo controle segundo a região.

Ao comparar as imagens do grupo controle com os tumores de baixo e alto grau, a curtose se mostrou mais eficaz para analisar tanto a região central (Gráfico 3) como a periferia (Gráfico 4).

Gráfico 3. A curtose foi o atributo mais relevante ao demonstrar a densidade estromal da região central. O gráfico reproduz o resultado obtido descritivamente.

Gráfico 4. Curtose como atributo relevante também ao analisar a região periférica. Reproduz o resultado obtido descritivamente.

V. DISCUSSÃO

A classificação segundo graduação tem maior valor prognóstico que a tipificação histopatológica no câncer de mama de diferentes espécies [8]. Quanto maior o grau menor sua similaridade com o tecido original, esperado maior agressividade [4]

Pelo método PSR, o padrão de 5µm de espessura dos cortes histológicos garante a qualidade da amostra com correta birrefringência dos carboidratos que constituem as fibras colágenas, o que minimiza os artefatos de fundo [28]. O uso do software ImageJ, para analisar imagens de cortes histológicos contribuiu para a avaliação do processo cicatricial de tecidos conjuntivos, como mostra a literatura [24], com bons resultados *in vivo* na avaliação de lesões neoplásicas de mama [29]. Bem como em cães, utilizado para identificar fibras colágenas em carcinoma prostático [30], mas para gatas não há padronização de avaliação e análise.

Dentre os atributos analisados, o grupo controle foi o escolhido como referência. Devido há heterogenicidade entre os campos, representados por extensas áreas escuras, os valores de desvio padrão foram altos, assim como os valores de moda, mediana e média que formam extremos. Já os atributos assimetria e a curtose se mostraram mais apropriados para diferenciar esta classe de imagens, concordando com a literatura [31].

Segundo a estatística, os atributos de assimetria e curtose descrevem a forma da distribuição, que para

medidas multivariadas ambas possuem propriedades desejáveis e conferem robustez estatística ao teste T [32].

A assimetria é uma medida significativa quando extraídas de imagens com fundo escuro e pontos brilhantes dispersos [33], o que pode ser aplicado para análise da densidade das fibras colágenas [34]. Segundo a estatística uma distribuição é considerada simétrica quando o seu valor de inclinação é zero, mas se assimétrica, pode ser positiva, onde o valor de inclinação da cauda do lado direito é maior que a do esquerdo, ou ainda negativa com a maior parte das amostras localizadas à esquerda da média [27].

O atributo curtose é uma medida obtida pela combinação das caudas em relação ao resto da distribuição [35]. Caracteriza a planicidade da distribuição amostral em relação a curva de normalidade, com zero representando o normal, quando negativa indica distribuição plana com caudas leves, e quando positiva as caudas são mais altas [36].

Embora seja errôneo interpretar que a curtose represente o pico da distribuição amostral, principalmente por depender do número de amostras [37], o alto desvio padrão associado a distribuição plana no teste T [38], foram os critérios para escolha deste atributo para quantificar as fibras colágenas no carcinoma mamário das gatas pelo método PSR.

Para as amostras utilizadas na análise de atributos, a densidade foi inversamente proporcional ao valor obtido de curtose. No tecido saudável, a periferia apresentou maior densidade em relação ao centro. Ao comparar este resultado com o tecido neoplásico, houve aumento da densidade em ambas as localidades. Condiz com o esperado, mesmo nos tumores benignos de mulheres acontece o aumento da densidade estromal [22], o que se agrava à medida que se tornam invasivos [39].

A área de maior atividade biológica, com intenso remodelamento e suporte sanguíneo é a periferia, com o aumento da densidade indicativo de agressividade [22]. No entanto o ganho das fibras colágenas foi mais expressivo ao centro.

A função estrutural é reconhecida, com as fibras colágenas apontadas como orientadoras físicas para a invasão celular do câncer de mama em mulheres [40]. Assim o envolvimento molecular sobre o remodelamento tecidual [41] aparentemente exacerbado ao centro, pode ter relação com o comportamento agressivo do carcinoma mamário das gatas.

VI. CONCLUSÃO

O atributo de maior diferença em valor absoluto entre as classes de imagens foi a curtose, utilizado para representar numericamente a densidade estromal.

Sugere-se que o aumento da densidade estromal também ocorre no carcinoma mamário das gatas, assim como já demonstrado em mulheres.

Com os dados parciais a região central aparenta maior representatividade quanto a atividade biológica no carcinoma mamário de gatas do que a periferia, seriam necessários novos estudos.

VII. AGRADECIMENTOS

Aos colaboradores, laboratório de Patologia da Unimar (Marília) e laboratório particular VetPath (Campinas) pelas amostras de qualidade adequada.

REFERENCIAS

- [1] V. Zappulli, G. De Zan, B. Cardazzo, L. Bargelloni, and M. Castagnaro, "Feline mammary tumours in comparative oncology," *J. Dairy Res.*, vol. 72, no. SPEC. ISS., pp. 98–106, 2005.
- [2] A. J. F. Matos, C. S. Baptista, M. F. Gärtner, and G. R. Rutteman, "Prognostic studies of canine and feline mammary tumours: The need for standardized procedures," *Vet. J.*, vol. 193, no. 1, pp. 24–31, 2012.
- [3] K. A. Hahn, L. Bravo, and J. S. Avenell, "Feline breast carcinoma as a pathologic and therapeutic model for human breast cancer," *In Vivo*, vol. 8, no. 5, p. 825–828, 1994.
- [4] W. Misdorp, "Tumors of the Mammary Gland," in *Tumors in Domestic Animals*, Ames, Iowa, USA: Iowa State Press, 2008, pp. 575–606.
- [5] K. Hughes and J. M. Dobson, "Prognostic histopathological and molecular markers in feline mammary neoplasia," *Vet. J.*, vol. 194, no. 1, pp. 19–26, 2012.
- [6] S. J. LANA, S. E.; RUTTEMAN, G. R.; WITHOROW, "Tumors of the mammary gland," in *Withrow e MacEwen's Small Animal Clinical Oncology.*, First edit., Philadelphia: W. B. Saunders Company, 2007, pp. 619–636.
- [7] J. S. Morris, C. Nixon, O. J. A. King, I. M. Morgan, and A. W. Philbey, "Expression of TopBP1 in canine mammary neoplasia in relation to histological type, Ki67, ER α and p53," *Vet. J.*, vol. 175, no. 3, pp. 218–226, 2008.
- [8] F. Seixas, C. Palmeira, M. A. Pires, M. J. Bento, and C. Lopes, "Grade is an independent prognostic factor for feline mammary carcinomas: A clinicopathological and survival analysis," *Vet. J.*, vol. 187, no. 1, pp. 65–71, 2011.
- [9] T. TAMAMOTO, K. OHNO, Y. GOTO-KOSHINO, and H. TSUJIMOTO, "Serum Amyloid A Promotes Invasion of Feline Mammary Carcinoma Cells," *J. Vet. Med. Sci.*, vol. 76, no. 8, pp. 1183–1188, 2014.
- [10] S. Winters, C. Martin, D. Murphy, and N. K. Shokar, "Chapter One - Breast Cancer Epidemiology, Prevention, and Screening," in *Approaches to Understanding Breast Cancer*, vol. 151, R. B. T.-P. in M. B. and T. S. Lakshmanaswamy, Ed. Academic Press, 2017, pp. 1–32.
- [11] V. A. McCormack and I. dos Santos Silva, "Breast Density and Parenchymal Patterns as Markers of Breast Cancer Risk: A Meta-analysis," *Cancer Epidemiol. Biomarkers & Prev.*, vol. 15, no. 6, pp. 1159 LP – 1169, Jun. 2006.
- [12] and C. H. van G. Mariëtte Lokate, Rebecca K. Stellato, Wouter B. Veldhuis, Petra H. M. Peeters, "Age-related Changes in Mammographic Density and Breast Cancer Risk," *Am. J. Epidemiol.*, vol. 178, no. 1, pp. 101–109, 2013.
- [13] A. Case *et al.*, "Identification of prognostic collagen signatures and potential therapeutic stromal targets in canine mammary gland carcinoma," *PLoS One*, vol. 12, no. 7, pp. e0180448–e0180448, Jul. 2017.
- [14] P. P. Provenzano *et al.*, "Collagen density promotes mammary tumor initiation and progression," *BMC Med.*, vol. 6, pp. 1–15, 2008.
- [15] C. Byrne *et al.*, "Effects of mammographic density and benign breast disease on breast cancer risk (United States)," *Cancer Causes Control*, vol. 12, 2001.
- [16] H. F. Dvorak, "Tumors: Wounds That Do Not Heal," *N. Engl. J. Med.*, vol. 315, no. 26, pp. 1650–1659, Dec. 1986.
- [17] A. Lipton *et al.*, "High turnover of extracellular matrix reflected by specific protein fragments measured in serum is associated with poor outcomes in two metastatic breast cancer cohorts," *Int. J. Cancer*, vol. 143, no. 11, pp. 3027–3034, Jun. 2018.
- [18] P. P. Provenzano, K. W. Eliceiri, J. M. Campbell, D. R. Inman, J. G. White, and P. J. Keely, "Collagen reorganization at the tumor-stromal interface facilitates local invasion," *BMC Med.*, vol. 4, p. 38, Dec. 2006.
- [19] D. M. Gilkes *et al.*, "NIH Public Access," *Mol. Cancer Res.*, vol. 73, no. 11(5), pp. 456–466, 2013.
- [20] E. Y. Lin *et al.*, "Progression to Malignancy in the Polyoma Middle T Oncoprotein Mouse Breast Cancer Model Provides a Reliable Model for Human Diseases," *Am. J. Pathol.*, vol. 163, no. 5, pp. 2113–2126, Nov. 2003.
- [21] L. C. U. Junqueira, G. Bignolas, and R. R. Brentani, "Picrosirius staining plus polarization microscopy, a specific method for collagen detection in tissue sections," *Histochem. J.*, vol. 11, no. 4, pp. 447–455, 1979.
- [22] C. L. Mercado, S. A. Naidrich, D. Hamele-Bena, S. A. Fineberg, and S. S. Buchbinder, "Pseudoangiomatic Stromal Hyperplasia of the Breast: Sonographic Features with Histopathologic Correlation," *Breast J.*, vol. 10, no. 5, pp. 427–432, Sep. 2004.
- [23] I. O. Elston, C.W.; Ellis, "Pathological prognostic factors in breast cancer. The value of histological grade in breast cancer: experience from a large study with long-term follow-up.," *Histopathology*, vol. 19, pp. 403–410, 1991.
- [24] T. M. Bauman *et al.*, "Characterization of Fibrillar Collagens and Extracellular Matrix of Glandular Benign Prostatic Hyperplasia Nodules," *PLoS One*, vol. 9, no. 10, p. e109102, Oct. 2014.
- [25] C. R. Drifka *et al.*, "Comparison of Picrosirius Red Staining With Second Harmonic Generation Imaging for the Quantification of Clinically Relevant Collagen Fiber Features in Histopathology Samples," vol. 64, no. 9, 2016.
- [26] C. A. Schneider, W. S. Rasband, K. W. Eliceiri, and C. Instrumentation, "NIH Image to ImageJ : 25 years of Image Analysis," vol. 9, no. 7, pp. 671–675, 2017.
- [27] H. Kim, "Statistical notes for clinical researchers : assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis," vol. 7658, no. 2, pp. 52–54, 2013.
- [28] D. Dayan, Y. Hiss, A. Hirshberg, J. J. Bubis, and M. Wolman, "Are the polarization colors of Picrosirius red-stained collagen determined only by the diameter of the fibers?," *Histochemistry*, vol. 93, no. 1, pp. 27–29, 1989.
- [29] N. P. Jerome *et al.*, "Characterisation of fibrosis in chemically-induced rat mammary carcinomas using multi-modal endogenous contrast MRI on a 1.5T clinical platform," pp. 1642–1653, 2018.
- [30] L. G. R. Calderón, P. E. Kobayashi, R. O. Vasconcelos, C. E. Fonseca-Alves, and R. Laufer-Amorim, "Characterization of Collagens Fibers (I, III, IV) and Elastin in the Extracellular Matrix of Normal and Neoplastic Canine Prostatic Tissues." Preprints.org, 2019.
- [31] J. Li, J. Tan, F. A. Martz, and H. Heymann, "Image texture features as indicators of beef tenderness," *Meat Sci.*, vol. 53, no. 1, pp. 17–22, 1999.
- [32] K. V. MARDIA, "Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications," *Biometrika*, vol. 57, no. 3, pp. 519–530, Dec. 1970.
- [33] E. Cambaza, S. Koseki, and S. Kawamura, "The Use of Colors as an Alternative to Size in Fusarium graminearum Growth Studies," *Foods (Basel, Switzerland)*, vol. 7, no. 7, p. 100, Jun. 2018.
- [34] G. S. Montes, R. M. Krisztán, K. M. Shigihara, R. Tokoro, P. A. S. Mourão, and L. C. U. Junqueira, "Histochemical and morphological characterization of reticular fibers," *Histochemistry*, vol. 65, no. 2, pp. 131–141, 1980.
- [35] B. P. I. Consulting, "1 © 2016 BPI Consulting, LLC www.spcforexcel.com," no. February, pp. 1–12, 2016.
- [36] J. D. Brown, "Reliability of surveys," *Shiken JALT Test. Eval. SIG*, vol. 1, no. September, pp. 18–21, 1997.
- [37] P. H. Westfall, "Kurtosis as Peakedness, 1905 - 2014. R.I.P.," *Am. Stat.*, vol. 68, no. 3, pp. 191–195, 2014.
- [38] T. Kollo, "Multivariate skewness and kurtosis measures with an application in ICA," *J. Multivar. Anal.*, vol. 99, no. 10, pp. 2328–2338, 2008.
- [39] R. N. Matsubayashi, T. Fujii, K. Yasumori, T. Muranaka, and S. Momosaki, "Apparent Diffusion Coefficient in Invasive Ductal Breast Carcinoma: Correlation with Detailed Histologic Features and the Enhancement Ratio on Dynamic Contrast-Enhanced MR Images," *J. Oncol.*, vol. 2010, p. 821048, 2010.
- [40] A. D. Theocharis, S. S. Skandalis, C. Gialeli, and N. K. Karamanos, "Extracellular matrix structure," *Adv. Drug Deliv. Rev.*, vol. 97, pp. 4–27, 2016.
- [41] X. Liu *et al.*, "Metastatic breast cancer cells overexpress and secrete miR-218 to regulate type I collagen deposition by osteoblasts," *Breast Cancer Res.*, vol. 20, no. 1, p. 127, Oct. 2018.